

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

**Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και**

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

EduTopia

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**4ου Διαδικτυακού Πανελλήνιου Συνεδρίου
Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών
των Παιδαγωγικών Τμημάτων**

Επιμέλεια:

Θεοδωροπούλου Έλενα

Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Ρόδος, 2025

EduTopia / ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Πανελληνίου Διαδικτυακού Πανελληνίου Συνεδρίου Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2025)

Επιμέλεια:

Θεοδωροπούλου Έλενα

Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

©: Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2025

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, Λεωφόρος, Δημοκρατίας 1, 85 132

ISBN: 978-618-5840-03-7

4ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο
Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών
των Παιδαγωγικών Τμημάτων

24-25 Μαΐου 2025

Οργάνωση:

Τμήμα Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής & του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ)

&

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.)

EduTopia

EduTopia

Επιστημονική Επιτροπή

Καθηγήτρια **Θεοδωροπούλου Έλενα**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αργυρίου Μαρία, Μέλος Ε.Δι.Π., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Βλάχου Ρόζα, Μέλος Ε.Δι.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καραμούζης Πολύκαρπος, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Κατσαδώρας Γεώργιος**, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κόκκινος Δημήτρης, Μέλος Ε.Δι.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μίσιου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Νικολάου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Παπαβασιλείου Βασίλειος**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πολεμικού Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Σκουμιός Μιχαήλ**, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Σοφός Αλιβίζος (Λοίζος)**, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγήτρια **Σκουμπουρδή Χρυσάνθη**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σπανός Δημήτριος, Μέλος Ε.Δι.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τραντάς Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια **Χριστοδουλίδου Λουίζα**, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου
Αιγαίου

Οργανωτική Επιτροπή

Καθηγήτρια **Θεοδωροπούλου Έλενα**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ζουμπά Χρυσούλα, Προϊσταμένη Γραμματείας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κωνσταντίνου Μαίρη, Προϊσταμένη Γραμματείας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Καντίνου Κατερίνα, Γραμματεία, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σέλληνα Χριστίνα, Γραμματεία, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κολοκυθάς Δημήτρης, Γραμματεία, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αλευροφά Ελπινίκη, Γραμματεία, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θεοδωροπούλου Έλενα9

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ

Θεοδωροπούλου Έλενα & Τσιμπιδάκη Ασημίνα15

ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ27

Συγκριτική ανάλυση των απόψεων και των στάσεων των φοιτητών/τριών του ΠΤΔΕ Ρόδου για τις πρακτικές ασκήσεις του τμήματος

Σπανός Δημήτριος & Τυρίκου Μαρία29

Ο ρόλος της οικογένειας στην εκπαίδευση παιδιών με σύνδρομο Down: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τσιμπιδάκη Ασημίνα & Σμυρνή Μαριάννα50

Γνώσεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την εναντιωματική - προκλητική διαταραχή

Νικολάου Ελένη & Καλλιγά Μυρτώ-Μαρία65

Ανάλυση παραγόντων ακαδημαϊκής επιτυχίας φοιτητών/τριών: Θετικές επιδράσεις της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης

Πέτρος Τραντάς & Χρηστίδη Αλεξάνδρα91

Ενσυναίσθηση ως ικανότητα και ορμή: Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις

Πολεμικού Άννα, Μαντζιούκα Αλεξάνδρα & Σιάπκα Αγορίτσα109

ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)123

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιχνιδιού με κάρτες για την καλλιέργεια του χωρικού συλλογισμού στην προσχολική εκπαίδευση

Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Καρά Φωτεινή-Ιωάννα, Ματθαίου Πελαγία, Στρατάκη Δήμητρα & Συμεωνίδου Παρθένα124

Παίζω-Μαθαίνω-Δημιουργώ στον Γεωπίνακα!

Βλάχου Ρόζα, Καμπύλη Διονυσία, Ξυπόλιτου Μαρία & Λεοντής Ιωάννης150

Αξία θέσης ψηφίου: Κατανοώντας τη βάση του δεκαδικού συστήματος

Βλάχου Ρόζα, Πόθος Χρυσοβαλάντης-Ιωάννης, Βασιλόπουλος-Βουσδούκος Ραφαήλ-Σταύρος, Γιαννούτσου Ιωάννα-Μαρία & Καμπούρη Ελένη168

«Κάλυψε, Αποκάλυψε»: Μια παιγνιώδης προσέγγιση για την κατανόηση των κλασμάτων

Βλάχου Ρόζα, Βουτσή Γεωργία, Στρατή Σπυριδούλα, Χατζηγιάννη Κωνσταντίνα & Χρηστίδη Αλεξάνδρα184

Διδακτική προσέγγιση των αλγεβρικών παραστάσεων στη β' δημοτικού: Από την εμπειρία στη μαθηματική αναπαράσταση <i>Βλάχου Ρόζα, Μαμουζέλου Ευφροσύνη, Φερεντίνου Σοφία & Κατσούρη Ειρήνη-Ζωοπηγή</i>	203
Ανακαλύπτοντας κανονικότητες γύρω μας <i>Βλάχου Ρόζα Κουμούλη Μαρία, Μητσάκου-Μπαρμπαγιάννη Σταυρούλα, Πιζάνια Μαρία & Τσιλικιώτη Μαρία-Ιωάννα</i>	226
Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικής ταινίας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας <i>Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος), Σπανός Δημήτριος & Ραντίστα Αναστασία</i>	238
ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	253
Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στον σχεδιασμό διερευνήσεων και τη συγκρότηση επιχειρημάτων μέσω δομημένης διερεύνησης <i>Σκουμιός Μιχαήλ & Σακελλαρόπουλος Αλέξανδρος</i>	254
Απόψεις φοιτητών/τριών για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τον ρόλο της εκπαίδευσης <i>Παπαβασιλείου Βασίλης, Βαρτζιά Δήμητρα-Παναγιώτα & Τσαλαβούτα Βιργινία-Άννα</i>	275
Η πορεία προς μηδενικά απόβλητα: Το παράδειγμα της Τήλου <i>Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, Βουτσή Γεωργία & Στρατή Σπυριδούλα</i>	291
Απειλούμενα είδη στη Ρόδο: Η περίπτωση του ψαριού «γκιζάνι» <i>Ηλιοπούλου Ιφιγένεια & Στέλλα Ειρήνη</i>	308
Θαλάσσια ρύπανση στο νησί της Ρόδου: Ανάλυση αιτιών, επιπτώσεων και προτάσεις αντιμετώπισης <i>Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, Παπαλεξόπουλος Ανδρέας & Τουλκερίδου Ειρήνη</i>	320
ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ	332
Η Υπόσχεση: προσεγγίζοντας ένα παιδικό εικονοβιβλίο με βάση τον Οικοφεμινισμό και τη διαθεματικότητα <i>Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά & Μενενάκος Ιωάννης-Γρηγόριος</i>	333
Αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση και τη διαπολιτισμική συμπεριφορά στο Πανεπιστήμιο με όχημα το παιδικό εικονοβιβλίο <i>Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά & Καμπούρη Ειρήνη</i>	345
Το διηγηματογραφικό έργο του Νίκου Νικολαΐδου του Κύπριου: Σκηνικό – χαρακτήρες – πλοκή <i>Χριστοδουλίδου Λουΐζα & Φερεντίνου Σοφία</i>	358

Αναπαραστάσεις του σχολικού εκφοβισμού στο σύγχρονο ελληνόγλωσσο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο <i>Κόκκινος Δημήτρης & Σόρκου Δήμητρα</i>	386
Όψεις της φιλίας στο σύγχρονο ξενόγλωσσο εικονογραφημένο βιβλίο <i>Κόκκινος Δημήτρης & Καραμπέκιου Σωτηρία</i>	401
Αναπαραστάσεις και διαχείριση της απώλειας στο σύγχρονο εικονογραφημένο βιβλίο <i>Κόκκινος Δημήτρης & Βαπόρη Δροσωδάφνη</i>	416
Ο ρόλος της οργανωσιακής μάθησης στην ανάπτυξη σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης <i>Κοντάκος Αναστάσιος, Διαμαντάρα Ειρήνη, Ήσυχου Ευδοκία-Ειρήνη & Κάρταλη Μαρία-Αντωνία</i>	433
ΕΝΟΤΗΤΑ V : ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ	449
Αξιολόγηση της επίδρασης της μουσικής αγωγής στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω της μεθόδου Carl Orff <i>Αργυρίου Μαρία & Μπάλλα Αικατερίνη-Μαρία</i>	450
Η σχέση ανάμεσα στον ρυθμό και την ανάπτυξη μουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω δράσης-έρευνας <i>Αργυρίου Μαρία & Μπίκα Παρασκευή</i>	485
Ενισχύοντας την αυτονομία και την επαγγελματική ταυτότητα των προπτυχιακών φοιτητών/τριών μέσω της επιμόρφωσης και των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων: Μια βιβλιογραφική προσέγγιση με έμφαση στη μουσική εκπαίδευση <i>Αργυρίου Μαρία & Μπαλωθιάρη Παναγιώτα</i>	508
Συντονισμός και ενίσχυση της ισορροπίας νηπίων μέσα από μουσικές ρυθμικές δραστηριότητες αξιοποιώντας το σύστημα Dalcroze σε μαθήματα χορού. Μια εμπειρία ροής <i>Αργυρίου Μαρία & Κυπριώτη Ελπίδα</i>	529
Από το παραμύθι στα μμίδια: Η κοκκινোসκουφίτσα στη σύγχρονη κοινωνία <i>Κατσαδώρας Γεώργιος & Χαραλάμπους Μαρία</i>	561
ΕΠΙΜΕΤΡΟ	
<i>Τσιμπιδάκη Ασημίνα</i>	584

Ενισχύοντας την αυτονομία και την επαγγελματική ταυτότητα των προπτυχιακών φοιτητών/τριών μέσω της επιμόρφωσης και των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων: Μια βιβλιογραφική προσέγγιση με έμφαση στη μουσική εκπαίδευση

Αργυρίου Μαρία
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
m.argyriou@aegean.gr

Μπαλοθιάρη Παναγιώτα
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ
pse21193@aegean.gr

Περίληψη

Η επιμόρφωση των προπτυχιακών φοιτητών/τριών συνιστά έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση μιας δυναμικής επαγγελματικής ταυτότητας στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στη βελτίωση των παιδαγωγικών ικανοτήτων, αλλά επεκτείνεται στην καλλιέργεια αυτονομίας, ατομικής ευθύνης και αναστοχαστικής στάσης απέναντι στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικότερα του e-learning και της πλατφόρμας Moodle αναδεικνύεται ως στρατηγική επιλογή που μετασχηματίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Η διάκριση μεταξύ e-learning και Moodle αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την κατανόηση του θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου. Το e-learning εκφράζει το παιδαγωγικό μοντέλο που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την προώθηση της μάθησης περιλαμβάνοντας ποικίλες μορφές. Αντίθετα, το Moodle συνιστά ένα συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), το οποίο υλοποιεί πρακτικά τις αρχές του e-learning, προσφέροντας δομημένο περιβάλλον μάθησης. Όπως επισημαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η αποτελεσματικότητα τέτοιων πλατφορμών δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογική τους επάρκεια, αλλά κυρίως από τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την ικανότητα των εκπαιδευτικών να τις ενσωματώνουν δημιουργικά στη διδακτική πράξη. Η μελέτη επικεντρώνεται ειδικά στον χώρο της μουσικής παιδαγωγικής, όπου η επιμόρφωση συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, καλλιτεχνική δημιουργία και βιωματική πρακτική. Μέσα από παραδείγματα επιμορφωτικών δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύεται η σημασία της σύνδεσης θεωρίας και πράξης στην επαγγελματική συγκρότηση των φοιτητών/τριών. Τα παραδείγματα δείχνουν ότι η πολυτροπικότητα και η διαπολιτισμική

διάσταση αποτελούν βασικούς μοχλούς ανανέωσης της μουσικής εκπαίδευσης, προάγοντας τη δημιουργικότητα, την κοινωνική ένταξη και την ενσυναίσθηση. Συνολικά, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η επιμόρφωση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών ενισχύει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, λειτουργώντας ως μέσο καλλιέργειας αυτονομίας, υπευθυνότητας και καινοτόμου παιδαγωγικής ταυτότητας. Στη μουσική εκπαίδευση οι τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν αλλά εμπλουτίζουν τη βιωματική εμπειρία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή, ερευνητικά τεκμηριωμένη και παιδαγωγικά στοχευμένη επιμόρφωση.

Λέξεις κλειδιά: *επιμόρφωση προπτυχιακών φοιτητών/τριών, e-learning, moodle, μουσική παιδαγωγική, επαγγελματική ταυτότητα*

Abstract

The professional training of undergraduate students constitutes a critical factor for enhancing the quality of education and shaping a dynamic professional identity for future educators. Continuous professional development is not limited to the improvement of pedagogical skills but extends to fostering autonomy, individual responsibility, and a reflective stance towards teaching and learning. Within this framework, the use of digital technologies -particularly e-learning and the Moodle platform- emerges as a strategic choice that transforms the learning process. The distinction between e-learning and Moodle is essential for both theoretical clarity and practical application. E-learning represents a broad pedagogical model that employs Information and Communication Technologies (ICT) to enhance learning, encompassing multiple forms. Moodle, by contrast, is a specific Learning Management System (LMS) that operationalises e-learning principles, providing a structured environment. As the international literature highlights, the effectiveness of such platforms depends not only on their technological affordances but primarily on pedagogical design and educators' ability to creatively integrate them into teaching practice. This study places particular emphasis on the field of music pedagogy, where training combines theoretical grounding, artistic creativity, and experiential practice. Drawing on examples of professional training initiatives at the University of the Aegean -including experiential workshops, international seminars, and programs for developing musical skills- the analysis underscores the significance of linking theory and practice in the professional formation of students. These examples reveal that multimodality and intercultural perspectives are crucial drivers of renewal in music education, fostering creativity, social inclusion, and cultural empathy. Overall, the findings demonstrate that professional training through e-learning and Moodle contributes decisively to both professional and personal development by cultivating autonomy, responsibility, and an

innovative pedagogical identity. In music education, technologies do not replace but enrich experiential practice, highlighting the necessity for continuous, research-informed, and pedagogically meaningful professional development.

Keywords: *Undergraduate training, e-learning, moodle, music pedagogy, professional identity*

Εισαγωγή στην επιμόρφωση προπτυχιακών φοιτητών/τριών

Γενικά χαρακτηριστικά

Ο όρος *επιμόρφωση* δύσκολα μπορεί να αποδοθεί με έναν ενιαίο και κοινά αποδεκτό ορισμό, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της έννοιας και τις ποικίλες προσεγγίσεις που υιοθετούνται ανάλογα με το παιδαγωγικό και κοινωνικό πλαίσιο (Day, 1999· Orfer & Pedder, 2011). Σύμφωνα με τους Αργυρίου και Ταψή (2023), η επιμόρφωση περιλαμβάνει το σύνολο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων, με στόχο τον εμπλουτισμό γνώσεων, την ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η επιμόρφωση προεκτείνεται σε τομείς όπως η επιστημονική εξειδίκευση, η ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση, προσδίδοντας της έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα (Darling-Hammond & Bransford, 2005).

Η συμβολή της επιμόρφωσης στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου έχει αναδειχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Καψάλης και Ραμπίδης (2006) επισημαίνουν ότι αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ διεθνείς μελέτες τονίζουν ότι η συστηματική επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Borko, 2004· Desimone, 2009). Οι Αργυρίου και Ταψής (2023) προσεγγίζουν την επιμόρφωση ως μια δυναμική διαδικασία εμπλουτισμού, βελτίωσης και ανανέωσης της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και συμπληρωματικά ή αντικαταστατικά. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εμπάθυνση εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και τη σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη. Σε διεθνές επίπεδο, η επιμόρφωση συνδέεται στενά με την έννοια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (continuous professional development – CPD), η οποία ορίζεται ως μια διαρκής, επαναλαμβανόμενη και ενταγμένη στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης διαδικασία (Avalos, 2011· Kennedy, 2014). Η προϋπόθεση αυτής της διαδικασίας είναι να εμπλουτίζει και να ανανεώνει τη βασική εκπαίδευση με νέες γνώσεις, ώστε οι εκπαιδευτικοί

να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η ταχύτατη και αδιάκοπη πρόοδος των επιστημών και της τεχνολογίας δημιουργεί μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο τομέας της παιδαγωγικής επιστήμης, όπως και κάθε άλλος επιστημονικός κλάδος, δεν αποτελεί εξαίρεση· αντίθετα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης, καθώς καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός πολυσύνθετου και μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Σαϊτή & Σαϊτής, 2022). Όπως επισημαίνει ο Κούγκας (2022), η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποκτά διαρκώς νέα χαρακτηριστικά, εστιάζοντας όχι μόνο στη μεταφορά γνώσης, αλλά κυρίως στην ουσιαστική επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η επιμόρφωση ορίζεται ως μια συνεχής διαδικασία που ξεκινά με την είσοδο στο επάγγελμα και διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, συνδέοντας τη δια βίου μάθηση με την εκπαιδευτική πράξη.

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η επιμόρφωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση της διδασκαλίας, της ερευνητικής δραστηριότητας και της επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών/τριών που προετοιμάζονται να διδάξουν (Postareff & Lindblom-Ylänne, 2021). Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία οικοσυστημάτων μάθησης που ενσωματώνουν τεχνολογίες, διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και παιδαγωγική καινοτομία (Bond et al., 2021· Teräs et al., 2020). Η επιμόρφωση δεν περιορίζεται πλέον σε σεμινάρια ή μεμονωμένα μαθήματα, αλλά αναδιαμορφώνεται ως διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμογής, αυτονομίας και συνεργασίας, που ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εκπαίδευσης και της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας της γνώσης (Zhu & Liu, 2020· Carvalho & Yeoman, 2021).

Στο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής, η επιμόρφωση αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς συνδέεται με την αναβάθμιση της ποιότητας της μουσικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής. Η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη μουσική, όπως και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μουσικά προγράμματα, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της αρχικής και της συνεχιζόμενης επιμόρφωσής τους (Burnard & Murphy, 2021· Biasutti, 2022). Ωστόσο, ελλείψεις σε γνώσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές της μουσικής, αλλά και περιορισμένες ευκαιρίες για στοχευμένη επαγγελματική ανάπτυξη, εξακολουθούν να αποτελούν βασικές δυσκολίες που εμποδίζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή μουσικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα σπουδών της προσχολικής αγωγής (Welch et al., 2020· Koops & Kuebel, 2021).

Ηλεκτρονική μάθηση και πλατφόρμα moodle: Συμπληρωματικοί ρόλοι στην επιμόρφωση προπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει επηρεάσει καθοριστικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταμορφώνοντας τόσο τις διδακτικές πρακτικές όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές προσεγγίζουν τη μάθηση. Στο νέο αυτό περιβάλλον, η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και οι πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης, όπως το Moodle, αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιμόρφωσης των προπτυχιακών φοιτητών/τριών. Ωστόσο, η ακαδημαϊκή συζήτηση συχνά συγχέει τις δύο έννοιες, παρουσιάζοντας το Moodle ως συνώνυμο του e-learning, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για διαφορετικά αλλά αλληλένδετα επίπεδα της ψηφιακής εκπαίδευσης. Θα αποπειραθούμε να αποσαφηνίσουμε τη διάκριση και τη συμπληρωματικότητα των δύο εννοιών, παρορουσιάζοντας αρχικά το e-learning ως παιδαγωγικό πλαίσιο και μεθοδολογία και στη συνέχεια, θα επιχειρηματολογήσουμε για το Moodle ως συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο που υλοποιεί το e-learning. Τέλος, θα εξετάσουμε συνιπτικά τις συνέργειες των δύο στην επιμόρφωση φοιτητών/τριών παιδαγωγικών και μουσικοπαιδαγωγικών σπουδών.

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) ορίζεται ως κάθε μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας που αξιοποιεί τις ΤΠΕ προκειμένου να διευκολύνει τη διδασκαλία και τη μάθηση (Σοφός & Κώστας, 2015). Δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο ή πλατφόρμα· αντίθετα, συνιστά μια εκπαιδευτική φιλοσοφία και ένα ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει ποικίλες προσεγγίσεις, όπως: Ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Blended learning (μικτή μάθηση), Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), Mobile learning και μάθηση μέσω εφαρμογών, Συνεργατικές διαδικτυακές κοινότητες μάθησης. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι το e-learning συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, καθώς αίρει γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς (UNESCO, 2021). Παράλληλα, ενισχύει την αυτονομία των φοιτητών/τριών, καθώς τους/τις επιτρέπει να ορίζουν τον δικό τους ρυθμό μελέτης και να διαμορφώνουν εξατομικευμένες μαθησιακές διαδρομές (Carvalho & Yeoman, 2021). Σύμφωνα με τον Πάτσιο (2021), το e-learning δεν αποτελεί απλώς τεχνικό εργαλείο αλλά νέο παιδαγωγικό μοντέλο, που υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού. Ο Τσιλιπιδής (2010) τονίζει ότι η καινοτομία του έγκειται στη δυνατότητα δημιουργίας περιβαλλόντων μάθησης βασισμένων

στη διασύνδεση, στην αλληλεπίδραση και στη δυναμική καθοδήγηση του εκπαιδευτή, που διαφοροποιεί το e-learning από παλαιότερες μορφές αυτοδιδασκαλίας. Στη μουσική εκπαίδευση, το e-learning δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυτροπικών εργαλείων (ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές) και προάγει νέες μορφές δημιουργικότητας και συνεργατικής καλλιτεχνικής παραγωγής (Biasutti, 2022· Burnard & Murphy, 2021). Έτσι, ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας, αναδεικνύοντας νέες μορφές βιωματικής και ενεργητικής μάθησης.

Διαφοροποίηση και συμπληρωματικότητα e-learning και moodle

Στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται συχνά η ταύτιση του όρου e-learning με επιμέρους τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως το Moodle, γεγονός που οδηγεί σε θεωρητική και πρακτική ασάφεια. Ωστόσο, πρόκειται για δύο έννοιες που διαφοροποιούνται ουσιαστικά. Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αναφέρεται σε μια ευρύτερη εκπαιδευτική στρατηγική, η οποία αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία. Η έννοια αυτή δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο, αλλά εμπεριέχει ένα φάσμα διαφορετικών μορφών μάθησης, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η μικτή μάθηση (blended learning), τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), καθώς και η μάθηση μέσω κινητών συσκευών (mobile learning) (Hrastinski, 2019· UNESCO, 2021). Σε αυτό το πλαίσιο, το e-learning ορίζεται πρωτίστως ως παιδαγωγικό μοντέλο και όχι ως συγκεκριμένο λογισμικό.

Αντίθετα, το Moodle αποτελεί μια συγκεκριμένη πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – LMS), δηλαδή ένα λογισμικό εργαλείο που υλοποιεί στην πράξη τις αρχές του e-learning. Μέσω των λειτουργιών του παρέχει ένα δομημένο περιβάλλον μάθησης με συγκεκριμένα εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, την αλληλεπίδραση εκπαιδευτών και φοιτητών/τριών, καθώς και την αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου (Kopp et al., 2019· Αργυρίου & Ταψής, 2023). Σε αντίθεση με το e-learning, το Moodle δεν συνιστά παιδαγωγική προσέγγιση, αλλά τεχνολογικό μέσο, του οποίου η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το πλαίσιο και τον σχεδιασμό μέσα στον οποίο αξιοποιείται. Όπως επισημαίνουν οι Σοφός και Κώστας (2015), τα LMS λειτουργούν ως «υποδοχείς και οργανωτές» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ωστόσο η παιδαγωγική τους αξία δεν προκύπτει από τις τεχνικές δυνατότητες αυτές καθαυτές, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται σε ευρύτερα μαθησιακά περιβάλλοντα και πλαισιώνονται από στρατηγικές διδασκαλίας. Συνεπώς, χωρίς ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο

e-learning, το Moodle παραμένει απλώς ένα τεχνικό εργαλείο, χωρίς να μπορεί να διασφαλίσει αυτόνομα την αποτελεσματικότητα της μάθησης.

Η διάκριση ανάμεσα στις δύο έννοιες είναι κρίσιμη για την ακαδημαϊκή ακρίβεια και τη σωστή κατανόηση της συμβολής των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανώτατη εκπαίδευση. Το e-learning αποτελεί το παιδαγωγικό μοντέλο που καθορίζει τη φιλοσοφία, τους στόχους και τις στρατηγικές της ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ το Moodle συνιστά το μέσο υλοποίησης αυτής της φιλοσοφίας σε πρακτικό επίπεδο. Η συμπληρωματικότητά τους είναι εμφανής: το e-learning προσφέρει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, ενώ το Moodle παρέχει την τεχνολογική υποδομή που καθιστά δυνατή την εφαρμογή του στην πράξη (Carvalho & Yeoman, 2021). Η ενότητα που ακολουθεί αναλύει τη συμπληρωματικότητα e-learning και Moodle στη μουσική εκπαίδευση, αναδεικνύοντας παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, με έμφαση στην εφαρμογή τους σε παιδαγωγικά τμήματα και προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης.

Η συμβολή του e-learning και του moodle στη μουσική παιδαγωγική: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις

Η μουσική παιδαγωγική, ως διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία με τις επιστήμες της αγωγής, παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις στη διδακτική πράξη. Η διδασκαλία της μουσικής δεν αφορά μόνο τη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων, αλλά προϋποθέτει βιωματική εμπλοκή, ανάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια εκτελεστικών και ακουστικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση του e-learning και των συστημάτων διαχείρισης μάθησης όπως το Moodle προσφέρει νέες δυνατότητες, οι οποίες εμπλουτίζουν την επιμόρφωση προπτυχιακών φοιτητών/τριών και ενισχύουν τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) προσφέρει στους φοιτητές πρόσβαση σε πολυτροπικό και διαδραστικό υλικό. Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, μπορούν να μελετούν παρτιτούρες σε ψηφιακή μορφή, να παρακολουθούν βιντεοσκοπημένα μαθήματα, να ακούν ηχογραφήσεις υψηλής ποιότητας και να χρησιμοποιούν εφαρμογές που προσομοιώνουν τη λειτουργία μουσικών οργάνων. Αυτές οι πρακτικές ενισχύουν την κατανόηση πολύπλοκων μουσικών εννοιών και δημιουργούν νέες μορφές συμμετοχικής μάθησης (Burnard & Murphy, 2021).

Η συμβολή του e-learning είναι ιδιαίτερα εμφανής στην ανάπτυξη πολυτροπικών μαθησιακών εμπειριών, όπου ο ήχος, η εικόνα και η κίνηση αλληλεπιδρούν δημιουργώντας πλούσια μαθησιακά περιβάλλοντα (Kress, 2010). Για παράδειγμα, ένας/μία φοιτητής/τρια μπορεί να μελετήσει τα ρυθμικά μοτίβα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής μέσα από

βίντεο με χορευτικά δρώμενα, συνοδευόμενα από παρτιτούρες και αναλυτικές επεξηγήσεις. Αυτή η εμπειρία υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας, καθώς ενεργοποιεί πολλαπλές αισθητηριακές και γνωστικές δεξιότητες. Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι το e-learning στη μουσική εκπαίδευση μπορεί να προάγει τη συνεργατική δημιουργία, παρέχοντας εργαλεία για συλλογική σύνθεση, ερμηνεία και ανάλυση μουσικών έργων σε διαδικτυακό περιβάλλον (Biasutti, 2022). Ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις μουσικές σπουδές τους διαδικτυακά, με την αξιοποίηση πλατφορμών συνεργασίας και συγχρονισμένων εφαρμογών για ζωντανές πρόβες, παρά τις τεχνικές δυσκολίες της καθυστέρησης ήχου.

Το Moodle, ως Learning Management System (LMS), λειτουργεί ως η τεχνολογική υποδομή που οργανώνει και δομεί την εμπειρία του e-learning. Στη μουσική παιδαγωγική, το Moodle μπορεί να φιλοξενήσει ολόκληρες διδακτικές ενότητες: από θεωρητικά κείμενα για τη διδακτική της μουσικής έως πολυμεσικά αρχεία με ηχογραφήσεις και βίντεο. Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν δομημένα μαθήματα, να αναρτήσουν φύλλα εργασίας, να δημιουργήσουν φόρουμ για συζητήσεις και να αξιολογήσουν την πρόοδο των φοιτητών/τριών μέσα από κουίζ ή αναθέσεις εργασιών (Αργυρίου & Ταψής, 2023).

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αφορά σε σεμινάρια μουσικής παιδαγωγικής, όπου το Moodle χρησιμοποιήθηκε για την οργάνωση θεματικών ενοτήτων σχετικών με τη ρυθμική αγωγή, τη διδασκαλία τραγουδιού και τη δημιουργική μουσική έκφραση. Οι φοιτητές κλήθηκαν να ανεβάσουν δικές τους ηχογραφήσεις παιδικών τραγουδιών, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις γύρω από διαφορετικές διδακτικές μεθόδους (π.χ. Orff, Dalcroze, Kodály) και να συνεργαστούν σε ομαδικές εργασίες που αφορούσαν τον σχεδιασμό μουσικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η διαδικασία αυτή ενίσχυσε τη βιωματική μάθηση, καθώς οι φοιτητές απέκτησαν ανατροφοδότηση τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από τους/τις συμφοιτητές/τριες τους, δημιουργώντας μια κοινότητα πρακτικής (Lebler, 2008).

Σε διεθνές επίπεδο, πανεπιστήμια όπως το Berklee College of Music και το Open University αξιοποιούν το Moodle για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής θεωρίας, ανάλυσης, ηχοτεχνικής και παιδαγωγικής. Εκεί, η πλατφόρμα δεν λειτουργεί απλώς ως αποθήκη υλικού, αλλά ως διαδραστικός χώρος όπου οι φοιτητές συνθέτουν, εκτελούν και ανταλλάσσουν ιδέες σε πραγματικό χρόνο (Kopp et al., 2019).

Στην ελληνική πραγματικότητα, αρκετά παιδαγωγικά τμήματα έχουν ενσωματώσει το Moodle στη διδασκαλία της μουσικής παιδαγωγικής. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας, φοιτητές του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης συμμετείχαν σε πρόγραμμα e-learning για τη μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία. Το Moodle χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτηση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, την ανάλυση ηχογραφήσεων παιδικών τραγουδιών και την ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων που οι φοιτητές δοκίμασαν κατά την πρακτική τους άσκηση. Οι αναστοχαστικές ασκήσεις που ενσωματώθηκαν στο Moodle βοήθησαν τους φοιτητές να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία (Πάτσιος, 2021).

Στη Φινλανδία, όπου η μουσική εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία και την τεχνολογία, το Moodle έχει χρησιμοποιηθεί σε πανεπιστημιακά προγράμματα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων. Οι φοιτητές δημιουργούν πολυμεσικά portfolios, καταγράφοντας τόσο τις μουσικές τους εκτελέσεις όσο και τις παιδαγωγικές τους παρεμβάσεις σε σχολικές αίθουσες. Η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην καλλιέργεια επαγγελματικής ταυτότητας και στην ενίσχυση της αυτονομίας (Postareff & Lindblom-Ylänne, 2021).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το e-learning στη μουσική παιδαγωγική έχει πάρει τη μορφή MOOCs (Massive Open Online Courses), τα οποία προσφέρουν εισαγωγικά μαθήματα μουσικής θεωρίας, ιστορίας και παιδαγωγικής σε χιλιάδες φοιτητές παγκοσμίως. Παρότι τα MOOCs δεν χρησιμοποιούν πάντα το Moodle, βασίζονται σε παρόμοιες αρχές οργάνωσης της μάθησης και προάγουν την εξ αποστάσεως συνεργατική δημιουργία (UNESCO, 2021).

Από την παραπάνω ανάλυση καθίσταται σαφές ότι το e-learning και το Moodle επιτελούν διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους. Το e-learning παρέχει το παιδαγωγικό πλαίσιο και τη φιλοσοφία της ψηφιακής μάθησης, διευρύνοντας τις δυνατότητες βιωματικής και πολυτροπικής προσέγγισης της μουσικής. Το Moodle, με τη σειρά του, προσφέρει την τεχνολογική υποδομή που καθιστά δυνατή την εφαρμογή αυτών των αρχών στην πράξη, οργανώνοντας τη μαθησιακή εμπειρία με δομημένο και συστηματικό τρόπο (Σοφός & Κώστας, 2015). Η συμπληρωματικότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιμόρφωση των προπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς τους επιτρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες όχι μόνο στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, αλλά και στην παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Μέσα από την πρακτική εφαρμογή, οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες που ενδυναμώνουν την επαγγελματική τους ταυτότητα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους και τους προετοιμάζουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση του e-learning και του Moodle στη μουσική παιδαγωγική δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική καινοτομία, αλλά μια στρατηγική επιλογή με

βαθιές παιδαγωγικές προεκτάσεις. Τα δύο εργαλεία, αν και διακριτά, λειτουργούν συμπληρωματικά, συνδυάζοντας θεωρητικές αρχές και πρακτική εφαρμογή. Μέσα από ελληνικές και διεθνείς μελέτες περίπτωσης αναδεικνύεται ότι η αξιοποίησή τους εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύει την επαγγελματική κατάρτιση και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης μουσικής παιδαγωγικής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Η επιμόρφωση ως μέσο ανάπτυξης αυτονομίας, ατομικής ευθύνης και επαγγελματικής ταυτότητας στη μουσική παιδαγωγική

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως βασικός μοχλός βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης, προώθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της αυτονομίας του εκπαιδευτικού (Darling-Hammond & Hyley, 2020). Στην περίπτωση της μουσικής παιδαγωγικής, ο ρόλος της επιμόρφωσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αντικείμενο συνδυάζει θεωρητική γνώση, καλλιτεχνική δημιουργικότητα και βιωματική εμπλοκή, στοιχεία που καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή επαναδιαμόρφωση των παιδαγωγικών πρακτικών.

Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών δεν είναι στατική, αλλά ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο οικοδόμημα που διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση προσωπικών, κοινωνικών και θεσμικών παραγόντων (Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004). Όπως τονίζει ο Κούγκας (2022), η ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας προϋποθέτει τη δημιουργία ενός θετικού επικοινωνιακού κλίματος, το οποίο καλλιεργεί την αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας δράσης. Η Ευθυμίου (2018) συμπληρώνει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με την προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, αφού επηρεάζεται από αξίες, στάσεις και προσωπικά βιώματα. Η έρευνα των Κοτρέτσου και Χατζηλεοντιάδου (2020) δείχνει ότι η συμμετοχή σε συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα διαδικτυακά, συνεισφέρει στη συγκρότηση επαγγελματικής ταυτότητας μέσω ανταλλαγής εμπειριών και αναστοχασμού. Η διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει αυτές τις θέσεις. Σύμφωνα με τους Χυ, Jiang και Shen (2023b), η επαγγελματική ταυτότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα δέσμευσης, καινοτομίας και μακροχρόνιας επαγγελματικής ικανοποίησης. Η ταυτότητα αυτή διαμορφώνεται όχι μόνο μέσα από την αρχική εκπαίδευση, αλλά κυρίως μέσα από διαδικασίες επιμόρφωσης που καλλιεργούν την αίσθηση ατομικής ευθύνης και επαγγελματικής αυτονομίας. Η επιμόρφωση, όταν σχεδιάζεται με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης, συντελεί στην ανάπτυξη της αυτονομίας των εκπαιδευτικών (Knowles et al., 2015). Αυτή η αυτονομία δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα

λήψης παιδαγωγικών αποφάσεων, αλλά και την ικανότητα κριτικού στοχασμού, διαχείρισης της μάθησης και ανάληψης προσωπικής ευθύνης για τη συνεχή επαγγελματική βελτίωση. Η προσωπική ευθύνη, επομένως, αναδύεται ως συνιστώσα της ταυτότητας, που συνδέει τον εκπαιδευτικό με το κοινωνικό του ρόλο και τις αξίες του επαγγέλματος.

Οι Αργυρίου και Ταψής (2025) εισάγουν την έννοια της προσωπικής και λανθάνουσας θεωρίας ως δομικά στοιχεία της επαγγελματικής ανάπτυξης. Η προσωπική θεωρία περιγράφει τις συνειδητές αντιλήψεις του εκπαιδευτικού για τη μάθηση, ενώ η λανθάνουσα αφορά τις βαθύτερες αξίες και πεποιθήσεις που καθορίζουν έμμεσα την παιδαγωγική πράξη. Η επιμόρφωση, συνεπώς, οφείλει να δημιουργεί συνθήκες αναστοχασμού και διαλόγου, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν, να επανεξετάζουν και να αναδιαμορφώνουν τις θεωρίες αυτές.

Η μουσική παιδαγωγική, λόγω της φύσης της, αποτελεί προνομιακό πεδίο για τη μελέτη της σχέσης επιμόρφωσης, αυτονομίας και επαγγελματικής ταυτότητας. Η πραξιακή φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης, που τονίζουν οι Αργυρίου και Ταψής (2023), βασίζεται στη βιωματική εμπλοκή και στις συμμετοχικές διαδικασίες, όπως η ακρόαση, ο αυτοσχεδιασμός, η σύνθεση και η εκτέλεση. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν μουσικές δεξιότητες αλλά και κριτική στάση απέναντι στη γνώση, καλλιεργώντας την αυτονομία και την προσωπική τους ευθύνη. Η μελέτη της Αργυρίου (2025a) για τη μουσική γραμματισμό ως πολυτροπική και πολυπολιτισμική πρακτική επισημαίνει ότι η αυτονομία στη μουσική μάθηση συνδέεται με την ικανότητα του εκπαιδευτικού να συνδυάζει πολλαπλούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Η πολυτροπικότητα, μέσω της ενσωμάτωσης ακουστικών, οπτικών και σωματικών διαστάσεων, καθιστά τη μουσική εκπαίδευση χώρο καλλιέργειας δεξιοτήτων που ενισχύουν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ταυτότητα. Παράλληλα, η εργασία της Αργυρίου και του Ταψή (2025) για την επαναπλαισίωση της πολυτροπικότητας τονίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Moodle, δημιουργούν νέες μορφές κοινότητας μάθησης. Σε αυτές τις κοινότητες, η ατομική ευθύνη συνυπάρχει με τη συλλογική δημιουργία γνώσης, προσφέροντας ένα πλαίσιο όπου οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν τόσο τη δική τους αυτονομία όσο και τη συνεργατικότητα. Τέλος, η εμπειρική μελέτη της Αργυρίου (2025b) για τη μουσική, τον πολιτισμό και την ταυτότητα στην προσχολική εκπαίδευση αναδεικνύει τη σημασία της πολιτισμικής διάστασης στην επαγγελματική ανάπτυξη. Μέσα από την επαφή με διαφορετικά μουσικά ρεπερτόρια, οι φοιτητές μουσικής παιδαγωγικής αποκτούν όχι μόνο

καλλιτεχνικές δεξιότητες, αλλά και κοινωνική ευαισθησία, ενισχύοντας την υπευθυνότητα και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής τάξης.

Η επιμόρφωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στη μουσική παιδαγωγική υπερβαίνει τη στενή έννοια της κατάρτισης και αναδεικνύεται σε διαδικασία ολοκληρωμένης επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτονομίας και ατομικής ευθύνης συνδέεται με την καλλιέργεια μιας δυναμικής επαγγελματικής ταυτότητας, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η μουσική παιδαγωγική, με τον πολυτροπικό και συμμετοχικό της χαρακτήρα, παρέχει γόνιμο έδαφος για τη μετουσίωση της επιμόρφωσης σε πράξη που συνδυάζει γνώση, καλλιτεχνική δημιουργία και κοινωνική υπευθυνότητα.

Παραδειγματικές επιμορφωτικές δράσεις στη μουσική παιδαγωγική (2022–2025):

Από τη βιωματική μάθηση στη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας

Η επιμόρφωση των μελλοντικών νηπιαγωγών στη μουσική παιδαγωγική δεν αποτελεί απλώς συμπληρωματικό στοιχείο της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης, αλλά βασικό άξονα επαγγελματικής συγκρότησης και προσωπικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις επιτρέπει στους φοιτητές/-τριες να συνδέσουν θεωρητικές γνώσεις με βιωματικές εμπειρίες, καλλιεργώντας δεξιότητες αυτονομίας, ατομικής ευθύνης και επαγγελματικής ταυτότητας. Όπως αναδεικνύουν οι Darling-Hammond και Hylar (2020), τα αποτελεσματικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από διαρκή συμμετοχή, ενεργό εμπλοκή, συνεργατική μάθηση και άμεση σύνδεση με την εκπαιδευτική πράξη. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πλαίσιο DigCompEdu υπογραμμίζει τη σημασία της ψηφιακής παιδαγωγικής επάρκειας των εκπαιδευτικών, τονίζοντας την ανάγκη ένταξης βιωματικών και τεχνολογικά υποστηριζόμενων μαθησιακών εμπειριών στην εκπαίδευσή τους (Redecker, 2017).

Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο 2022–2025 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποίησε μια σειρά από καινοτόμες δράσεις στη μουσική παιδαγωγική, που συνιστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα σύνδεσης θεωρίας και πράξης. Οι δράσεις αυτές, πέρα από την άμεση συνεισφορά τους στη μουσική εκπαίδευση, αντανακλούν διεθνείς τάσεις, όπως η έμφαση στη διαπολιτισμικότητα, η πολυτροπικότητα στη διδασκαλία, και η βιωματική μάθηση (Argyriou, 2025a· Argyriou & Tapsis, 2025).

Επιμορφωτικές δράσεις με βιωματικό και διαθεματικό χαρακτήρα

Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες ήταν το επιμορφωτικό σεμινάριο «Εικόνα, Μουσική, Κίνηση: Εργαστηριακές Εφαρμογές στην Πράξη και την Τάξη», που πραγματοποιήθηκε στο Νεστορίδειο Μέλαθρο (Νοέμβριος 2022). Το σεμινάριο ανέδειξε την αξία της διαθεματικής μάθησης και του πολυτροπικού γραμματισμού, συνδυάζοντας μουσική, εικαστικές τέχνες και κίνηση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν πώς η ενεργοποίηση διαφορετικών αισθητηριακών καναλιών συμβάλλει στη βαθύτερη εμπλοκή των παιδιών, προάγοντας τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (Argyriou, 2025a). Παράλληλα, οι διαλέξεις και workshops με τη συμμετοχή της καθηγήτριας Νόπης Νικολάου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) εστίασαν στη μουσική παιδεία και παιδαγωγική πράξη σε συγκριτική προοπτική. Η δράση ανέδειξε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα Ελλάδας και Κύπρου, εμπλουτίζοντας την κατανόηση των φοιτητών/τριών για το πώς η θεσμική και πολιτισμική διάσταση επηρεάζει την εφαρμογή μουσικών προγραμμάτων. Τέτοιες συγκριτικές εμπειρίες ενισχύουν την επαγγελματική ταυτότητα, καθώς οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί κατανοούν τον διεθνή χαρακτήρα των εκπαιδευτικών προκλήσεων (Xu et al., 2023c).

Σύνδεση με την παράδοση και την πολιτιστική μνήμη

Η διδασκαλία και εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων αποτέλεσε επίσης κεντρικό άξονα των επιμορφωτικών δράσεων. Ο Βασικός Κύκλος Εκμάθησης Φλογέρας (2022–2023) επέτρεψε στους φοιτητές να γνωρίσουν τη θεωρία και πρακτική ενός παραδοσιακού οργάνου, συνδέοντας τη μουσική παιδαγωγική με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Η ενσωμάτωση παραδοσιακών στοιχείων στην πανεπιστημιακή επιμόρφωση συνάδει με την UNESCO (2006), που υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης και μετάδοσης της πολιτιστικής ποικιλίας μέσα από την εκπαίδευση. Παράλληλα, δράσεις όπως το εργαστήριο αφήγησης λαϊκών παραμυθιών (Μάρτιος 2023) ανέδειξαν τον ρόλο του προφορικού λόγου και της αφήγησης ως εργαλείων μουσικής και παιδαγωγικής πράξης, σε πλήρη συνάρτηση με την πολυτροπική διάσταση της μάθησης (Argyriou & Tapsis, 2025).

Καλλιέργεια δεξιοτήτων παιδαγωγικού σχεδιασμού

Σημαντική θέση είχαν και οι δράσεις που στόχευαν στην ανάπτυξη παιδαγωγικού σχεδιασμού. Τα φροντιστηριακά μαθήματα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μουσικών Δραστηριοτήτων για Νήπια 3–4 ετών» (Νοέμβριος 2022) επέτρεψαν στους φοιτητές να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μικρο-διδασκαλίες, να αξιολογήσουν την

αποτελεσματικότητά τους και να αναστοχαστούν πάνω στη διδασκαλία. Η εμπλοκή αυτή, σύμφωνα με τον Lebler (2008), ενισχύει την αίσθηση συμμετοχικής μάθησης, όπου οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί εμπλέκονται ενεργά ως δημιουργοί γνώσης και όχι ως παθητικοί δέκτες.

Διαπολιτισμική διάσταση και κοινωνική ένταξη

Η διεθνής συνεργασία αποτυπώθηκε στον θεσμό του ERUA Traveling Seminar «Every Child Music Matters» (ECMM), που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Νοέμβριος 2024). Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στη μουσική ως μέσο κοινωνικής ένταξης για παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δουν πώς η μουσική παιδαγωγική συμβάλλει στην ενδυνάμωση των παιδιών, καλλιεργεί την αίσθηση κοινότητας και προάγει τη δημιουργικότητα. Η δράση αυτή συνδέεται με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τον ρόλο της μουσικής στην κοινωνική δικαιοσύνη και την εκπαίδευση για την αειφορία (UNESCO, 2021).

Ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας μέσω portfolio

Η επιμορφωτική δράση με θέμα «Προετοιμασία Portfolio παιδαγωγού προσχολικής αγωγής» (Φεβρουάριος 2025) ανέδειξε τη σημασία της αυτοαξιολόγησης και του αναστοχασμού για την ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας. Η χρήση του portfolio ως εργαλείου καταγραφής και ανάλυσης της επαγγελματικής πορείας υποστηρίζει την αυτονομία και την υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών, συνάδοντας με τις θέσεις του Kember και Leung (2005) για τον ρόλο της ενεργητικής μάθησης στην καλλιέργεια αποφοίτων με ανεπτυγμένες δεξιότητες αναστοχασμού και επαγγελματικής επίγνωσης.

Οι παραπάνω δράσεις αποδεικνύουν ότι η επιμόρφωση στη μουσική παιδαγωγική δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά ένας δυναμικός και πολυδιάστατος μηχανισμός που ενσωματώνει βιωματική μάθηση, πολιτιστική μνήμη, κοινωνική διάσταση και επαγγελματικό αναστοχασμό. Η συμμετοχή φοιτητών/τριών σε δράσεις που συνδέουν θεωρία και πράξη ενισχύει όχι μόνο τις μουσικές και παιδαγωγικές δεξιότητές τους, αλλά και την ικανότητά τους να αναπτύσσουν αυτονομία, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα. Η ενσωμάτωση διεθνών πλαισίων όπως το DigCompEdu και οι κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO αναδεικνύει τη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδέοντας τις τοπικές πρακτικές με τις διεθνείς εκπαιδευτικές στρατηγικές. Η μουσική παιδαγωγική, μέσω τέτοιων επιμορφωτικών δράσεων, γίνεται όχι μόνο εργαλείο εκμάθησης, αλλά και μέσο κοινωνικής αλλαγής, καλλιέργειας ταυτότητας και προώθησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Η περίοδος 2022–2025 ανέδειξε ένα πλούσιο φάσμα δράσεων στη μουσική

παιδαγωγική, που λειτουργούν παραδειγματικά για την επιμόρφωση προπτυχιακών φοιτητών/τριών. Η πολυτροπικότητα, η διαπολιτισμικότητα, η βιωματική διάσταση και η ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας αναδείχθηκαν ως βασικοί άξονες. Συνεπώς, η επιμόρφωση, όταν συνδέεται με την πράξη και εντάσσεται σε διεθνές πλαίσιο, συμβάλλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της επιμόρφωσης στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των προπτυχιακών φοιτητών/τριών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση δεν αποτελεί απλώς ένα συμπληρωματικό στοιχείο της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αλλά μια συνεχόμενη και πολυδιάστατη διαδικασία που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Η αξία της έγκειται στην καλλιέργεια αυτονομίας, στην ανάπτυξη αίσθησης ατομικής ευθύνης και στην ικανότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών να δρουν αναστοχαστικά και δημιουργικά μέσα σε πολύπλοκα και διαρκώς μεταβαλλόμενα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Αργυρίου & Ταψής, 2023· Xu et al., 2023c).

Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει αφορά στη διάκριση ανάμεσα στο e-learning ως παιδαγωγικό παράδειγμα και στο Moodle ως τεχνολογικό περιβάλλον διαχείρισης μάθησης. Το e-learning περιλαμβάνει ένα ευρύτερο σύνολο πρακτικών και στρατηγικών που καθίστανται δυνατές με τη χρήση των ΤΠΕ, ενώ το Moodle προσφέρει την οργανωμένη δομή μέσα στην οποία υλοποιούνται αυτές οι πρακτικές. Όπως υπογραμμίζουν οι Σοφός και Κώστας (2015), οι πλατφόρμες LMS λειτουργούν ως «υποδοχείς και οργανωτές» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αποτελεσματικότητά τους ωστόσο εξαρτάται από τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και τις διδακτικές στρατηγικές που τις πλαισιώνουν. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς αναδεικνύει ότι η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει μετασχηματιστικές μαθησιακές εμπειρίες· απαιτείται η ενσωμάτωσή της σε αναστοχαστικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένα πλαίσια (Redecker, 2017· UNESCO, 2021).

Η περίπτωση της μουσικής παιδαγωγικής προσφέρει ιδιαίτερα γόνιμο παράδειγμα. Σε αντίθεση με άλλα επιστημονικά πεδία, η μουσική εκπαίδευση συνδυάζει θεωρητική γνώση με ενσώματη και δημιουργική πράξη. Η χρήση του Moodle για τη δομή μαθημάτων και την υποστήριξη της ασύγχρονης μάθησης επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε πηγές, να μοιράζονται ιδέες και να συνεργάζονται πέρα από τα όρια του παραδοσιακού μαθήματος (Αργυρίου & Ταψής, 2023). Ωστόσο, είναι οι μεθοδολογίες του e-learning —όπως

η συνεργατική σύνθεση, η συμμετοχική μάθηση και οι εικονικές μουσικές εκτελέσεις— που καθιστούν τις εμπειρίες αυτές πραγματικά μετασχηματιστικές. Η διεθνής βιβλιογραφία στη μουσική εκπαίδευση δείχνει ότι οι συμμετοχικές και συνεργατικές προσεγγίσεις προάγουν την αυτονομία, την υπευθυνότητα και τη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας (Lebler, 2008). Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με έρευνες που καταδεικνύουν ότι οι ενεργητικές μαθησιακές εμπειρίες ενισχύουν όχι μόνο τις γνωστικές αλλά και τις δημιουργικές και κριτικές ικανότητες των φοιτητών/τριών (Kember & Leung, 2005).

Η επαγγελματική ανάπτυξη των μουσικών παιδαγωγών περιλαμβάνει επίσης την καλλιέργεια του αναστοχασμού και της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας. Όπως επισημαίνουν οι Αργυρίου (2025a) και Αργυρίου & Ταψής (2023), η αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρητικής κατάρτισης και άρρητων προσωπικών θεωριών καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν την παιδαγωγική, την ταυτότητα και την ατομική ευθύνη. Συνεπώς, η επιμόρφωση οφείλει να παρέχει όχι μόνο τεχνικές δεξιότητες αλλά και πεδία αναστοχασμού, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επεξεργαστούν τις προσωπικές τους παραδοχές και αξίες. Στη μουσική παιδαγωγική, η προσωπική εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε διαδικασίες όπως η ακρόαση, η σύνθεση και ο αυτοσχεδιασμός επηρεάζει ουσιαστικά τη διδασκαλία του (Αργυρίου, 2025b).

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενσωμάτωση διαπολιτισμικών και πολυτροπικών προσεγγίσεων στην επιμόρφωση. Οι δράσεις που παρουσιάστηκαν—όπως το σεμινάριο *Every Child Music Matters* στο πλαίσιο του ERUA— δείχνουν ότι οι διαπολιτισμικές εμπειρίες εμπλουτίζουν την επαγγελματική ταυτότητα, ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να αντιληφθούν τη μουσική τόσο ως πολιτιστική κληρονομιά όσο και ως μέσο κοινωνικής ένταξης. Η διεθνής έρευνα έχει καταδείξει ότι η μουσική εκπαίδευση προάγει την πολιτισμική ενσυναίσθηση και τη συλλογική ταυτότητα, ιδιαίτερα όταν εντάσσει παραδοσιακά ρεπερτόρια, κοινοτικές πρακτικές και ψηφιακούς πόρους (UNESCO, 2006· Αργυρίου, 2025a). Η πολυτροπικότητα, ως εκπαιδευτική προσέγγιση, ενισχύει τη συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών και επεκτείνει το εύρος της επιμόρφωσης, προσφέροντας δεξιότητες επικοινωνίας, δημιουργικότητας και ταυτότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα (Αργυρίου, 2025b).

Ωστόσο, ανακύπτουν και προκλήσεις. Η ενσωμάτωση ψηφιακών πλατφορμών στη μουσική εκπαίδευση διευρύνει την πρόσβαση και τη συμμετοχή, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να υποβαθμιστούν σε απλές «αποθήκες πληροφοριών» εάν δεν συνοδεύονται από επαρκή παιδαγωγικό σχεδιασμό. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η απουσία θεσμικής στήριξης και συνεχούς επιμόρφωσης περιορίζει τον μετασχηματιστικό ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών

(Darling-Hammond & Hyley, 2020). Παράλληλα, η επαγγελματική ταυτότητα δεν είναι στατική αλλά εξελίσσεται υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων (Xu et al., 2023). Συνεπώς, βραχυπρόθεσμες ή αποσπασματικές επιμορφώσεις δεν αρκούν για να διαμορφώσουν βιώσιμη επαγγελματική ταυτότητα· απαιτούνται μακροπρόθεσμες, συστηματικές και ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τον καθοριστικό ρόλο της επιμόρφωσης στην καλλιέργεια αυτονομίας. Η αυτονομία στη μουσική παιδαγωγική δεν περιορίζεται στη δυνατότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, αλλά αναφέρεται στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες, δημιουργικές και ηθικά θεμελιωμένες αποφάσεις σε ποικίλα πλαίσια. Η επιμόρφωση που περιλαμβάνει τεχνικές όπως το ημερολόγιο αναστοχασμού, τα συνεργατικά εργαστήρια και τις βιωματικές δράσεις ενισχύει την αυτονομία, καθώς συνδέει τη θεωρία με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη (Αργυρίου, 2021). Τα στοιχεία αυτά εναρμονίζονται με τις εποικοδομιστικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες δίνουν έμφαση στη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση (Kember & Leung, 2005).

Η συζήτηση οδηγεί σε ευρύτερες παιδαγωγικές και πολιτικές προεκτάσεις. Όπως τονίζει η UNESCO (2021), η επανεξέταση του μέλλοντος της εκπαίδευσης απαιτεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δημιουργικότητα. Η μουσική παιδαγωγική, όταν ενσωματώνει τις αρχές του e-learning, της πολυτροπικότητας και της διαπολιτισμικότητας, υλοποιεί στην πράξη αυτό το όραμα, προσφέροντας στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών (Redecker, 2017) προσδιορίζει τις ικανότητες που απαιτούνται για την παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ενίσχυση της αυτονομίας, της υπευθυνότητας και της επαγγελματικής ταυτότητας. Συνοψίζοντας, η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η επιμόρφωση αποτελεί αναντικατάστατο παράγοντα για την ολόπλευρη ανάπτυξη των προπτυχιακών φοιτητών/τριών. Στον χώρο της μουσικής παιδαγωγικής η συμβολή της είναι ακόμη σημαντικότερη, καθώς συνδυάζει γνωστικές, δημιουργικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις. Η συμπληρωματικότητα του e-learning ως παιδαγωγικού μοντέλου και του Moodle ως τεχνικού εργαλείου αναδεικνύει την ανάγκη για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που γεφυρώνουν την τεχνολογία, την παιδαγωγική και τον πολιτισμό. Η πρόκληση για τη μελλοντική έρευνα και πράξη είναι η διατήρηση της επιμόρφωσης ως μιας συνεχούς διαδικασίας διαμόρφωσης ταυτότητας, αναστοχασμού και παιδαγωγικής καινοτομίας, που

θα προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός πολυδιάστατου και μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού και πολιτισμικού τοπίου.

Βιβλιογραφία

- Αργυρίου, Μ. (2021). *Εφαρμοσμένη μουσική παιδαγωγική: Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας για την προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή*. Εκδόσεις ΔίΣΙΓΜΑ.
- Αργυρίου, Μ., & Ταψής, Ν. (2023). *Ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης και πρακτικές: Η συνεισφορά τους στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών*. Εκδόσεις ΔίΣΙΓΜΑ.
- Argyriou, M. (2025a). Musical literacy as multimodal and multicultural practice: Reimagining education, identity, and social inclusion in a globalised context. *International Journal of Humanities and Arts Studies*, 1(5), 25–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14246922>
- Argyriou, M. (2025b). Music, culture and identity in early childhood: An empirical approach to intercultural learning. *International Journal of Humanities and Arts Studies*, 1(5), 5–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14246384>
- Argyriou, M., & Tapsis, N. (2025). Reframing multimodality in contemporary education: A critical review of research patterns and pedagogical shifts. *European Journal of Open Education and E-learning Studies*, 10(3), 16–32. <https://doi.org/10.46827/ejoe.v10i3.6106>
- Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, 27(1), 10–20.
- Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. *Teaching and Teacher Education*, 20(2), 107–128. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001>
- Biasutti, M. (2022). Teacher education in music: Recent trends and future directions. *Music Education Research*, 24(2), 135–148.
- Bond, M., Bedenlier, S., Marín, V. I., & Händel, M. (2021). Emergency remote teaching in higher education: Mapping the first global online semester. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1), 50.
- Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. *Educational Researcher*, 33(8), 3–15.
- Burnard, P., & Murphy, R. (2021). *Teaching music musically in higher education*. Routledge.
- Carvalho, L., & Yeoman, P. (2021). *Learning beyond the classroom: Engaging with global transformations*. Routledge.

- Δάρρα, Χ. (2020, Οκτώβριος). E-learning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση [Διπλωματική εργασία, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά]. Ανάκτηση από https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/13079/e_learning%20cf%83cf%84ce%b7ce%bd%20cf%84cf%81ce%b9cf%84ce%bfce%b2ce%acce%b8ce%bcce%b9ce%b1%20ce%b5ce%ba%cf%80ce%b1ce%afce%b4ce%b5cf%85cf%83ce%b7.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Day, C. (1999). *Developing teachers: The challenges of lifelong learning*. Falmer Press.
- Darling-Hammond, L., & Hyler, M. E. (2020). *Preparing educators for the future*. Harvard Education Press.
- Darling-Hammond, L., & Hyler, M. E. (2020b). Preparing educators for the time of COVID... and beyond. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 457–465. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1816961>
- Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). *Preparing Teachers for a Changing World*. Jossey-Bass.
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181–199.
- Ευθυμίου, Σ. (2018). *Η μουσικοπαιδαγωγική εκπαίδευση των βρεφονηπιοκόμων αποφοίτων των ελληνικών Α.Τ.Ε.Ι. στο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων* [Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή]. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. <http://195.251.111.89:8555/bitstream/handle/123456789/2332/45033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Zhu, X., & Liu, J. (2020). Education in and after COVID-19: Immediate responses and long-term visions. *Postdigital Science and Education*, 2(3), 695–699.
- Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5>
- Καψάλης, Α., & Ραμπίδης, Κ. (2006). Εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Εσωτερική αξιολόγηση μιας προσπάθειας. *Εκπαίδευση & Επιστήμη*, 3, 257–273. http://journal.primedu.uoa.gr/english/issue_3/pdf/kapsalis.pdf
- Κοτρέτσου, Π., & Χατζηλεοντιάδου, Σ. (2020). Ανιχνεύοντας τη συμβολή της συμμετοχής σε ηλεκτρονική κοινότητα στη συγκρότηση διαστάσεων της επαγγελματικής ταυτότητας: Η ανακατασκευή της εμπειρίας εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. *Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση*, 13(1–2), 97–115. <http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete>

- Κούγκας, Ν. Δ. (2022). *Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα και η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών μουσικής* [Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή]. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. <https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/27476/1/KougkasNikolaosPhD2022.pdf>
- Kember, D., & Leung, D. Y. P. (2005). The influence of active learning experiences on the development of graduate capabilities. *Studies in Higher Education, 30*(2), 155–170. <https://doi.org/10.1080/03075070500043127>
- Kennedy, A. (2014). Understanding continuing professional development: The need for theory to impact on policy and practice. *Professional Development in Education, 40*(5), 688–697.
- Kember, D., & Leung, D. Y. P. (2005). The influence of active learning experiences on the development of graduate capabilities. *Studies in Higher Education, 30*(2), 155–170. <https://doi.org/10.1080/03075070500043127>
- Knowles, M., Holton, E., & Swanson, R. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Koops, L. H., & Kuebel, C. R. (2021). Perceptions of preservice music teachers' preparedness to integrate technology. *Journal of Music Teacher Education, 30*(3), 11–23.
- Kopp, M., Gröbinger, O., & Adams, S. (2019). Five common assumptions that prevent digital transformation at higher education institutions. *INTED2019 Proceedings, 1448–1457*. <https://doi.org/10.21125/inted.2019.0430>
- Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
- Lebler, D. (2008). Popular music pedagogy: Peer learning and participatory culture in formal music education. *International Journal of Music Education, 26*(3), 183–198. <https://doi.org/10.1177/0255761408094133>
- Opfer, V. D., & Pedder, D. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. *Review of Educational Research, 81*(3), 376–407.
- Πάτσιος, Η. (2021). *Διερεύνηση απόψεων και στάσεων Ελλήνων ενηλίκων εκπαιδευομένων σε τυπικές και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης για τη μέθοδο e-learning στην Ελλάδα* [Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία]. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. <https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/25236/1/PatsiosIraklisMsc2021.pdf>
- Postareff, L., & Lindblom-Ylänne, S. (2021). Developing teachers in higher education: Lessons from teacher training programmes. *Studies in Higher Education, 46*(6), 1202–1215.

- Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/159770>
- Σαϊτή, Α., & Σαϊτής, Χ. (2022). *Οργάνωση & διοίκηση της εκπαίδευσης: Στην προσχολική και σχολική αγωγή*. Εκδόσεις Κατάγραμμα.
- Σοφός, Α., & Κώστας, Α. (2015). *Ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα και πρακτικές: Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογές*. Κλειδάριθμος.
- Τσιλιπιδής, Μ. (2010). *Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning): Δυνατότητες και παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών/τριών και εξατομίκευσης γνώσης. Στο Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση (Πρακτικά συνεδρίου)*. <https://www.ekped.gr/praktika10/posters/035.pdf>
- Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H., & Curcher, M. (2020). Post-COVID-19 education and the new normal in higher education. *Postdigital Science and Education*, 2, 562–569.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2006). *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. UNESCO Publishing.
- Χαλκίδου, Ε. (2019, Σεπτέμβριος). *Εκπαίδευση από απόσταση και μουσική παιδεία – Συγκριτική μελέτη σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών – Mobile learning [Αδημοσίετη πτυχιακή εργασία]*. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
- Xu, L., Duan, P., Ma, L., & Dou, S. (2023). Professional Identity and Self-Regulated Learning: The Mediating Role of Intrinsic Motivation and the Moderating Role of Sense of School Belonging. *SAGE Open*, 13(2). <https://doi.org/10.1177/21582440231177034>
- Xu, H., Jiang, L., & Shen, X. (2023b). Teacher professional identity: A systematic review of the last two decades. *Teaching and Teacher Education*, 126, 104011. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104011>
- Xu, H., Guo, Y., & Leung, F. K. S. (2023c). Understanding teacher professional identity: A systematic review of empirical studies (2001–2021). *Teaching and Teacher Education*, 121, 103929. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103929>
- Welch, G., Himonides, E., Saunders, J., Papageorgi, I., & Sarazin, M. (2020). *Singing and wellbeing: Development and applications in music education*. Routledge.